

Visualización y Narrativas en Ciencia de Datos.

Visualization and Storytelling with data

Luis Miguel de la Cruz Salas
Instituto de Geofísica, UNAM.
ORCID: 0000-0001-9367-1353.

Palabras clave: Visualización, Narrativas, Ciencia de Datos, Sistema Visual, Tasa de Fertilidad Promedio.

Resumen.

La cantidad de información a la que tenemos acceso en nuestros días es inmensa. Las organizaciones, públicas y privadas, han buscado en los últimos años aprovechar esta información para definir rutas que permitan mejorar procesos y hacerlos más eficientes. El análisis numérico de los datos hace uso de metodologías matemáticas y técnicas computacionales que generan resultados para tomar decisiones. Sin embargo, para comunicar estos resultados y resaltar los hallazgos es necesario convertir la información en elementos visuales. Estos elementos deben proporcionar todos los detalles posibles para entender de forma clara y concisa lo que los números dicen. En este trabajo se presenta una descripción de los pasos que se requieren para generar visualizaciones efectivas, pero también para conectarlas con el relato de historias que atrapen al público que las observa. Se presenta también un ejemplo de análisis de datos de población. En este ejemplo se analizan algunas variables demográficas como el índice de desarrollo humano en función de la tasa de fertilidad promedio. Se muestra que en general, en todo el mundo, esta tasa está decreciendo, pero esto es bueno porque a menor tasa de fertilidad el índice de desarrollo humano es mejor.

Abstract.

The amount of information we have access to today is immense. Organizations, public and private, have sought in recent years to take advantage of this information to define routes that allow processes to be improved and made more efficient. The numerical analysis of the data makes use of mathematical methodologies and computational techniques that generate results to make decisions. However, to communicate these results and highlight the findings it is necessary to convert the information into visual elements. These elements should provide as much detail as possible to clearly and concisely understand what the numbers say. This paper presents a description of the steps that are required to generate effective visualizations, but also to connect them with the storytelling that captivates the public that observes them. An example of population data analysis is also presented. This example analyzes some demographic variables such as the human development index as a function of the average fertility rate. It shows that in general, throughout the world, this rate is decreasing, but that is good because the lower the fertility rate, the better the human development index.

Introducción.

La comunicación entre los seres humanos desde tiempos inmemoriales ha sido casi siempre contando historias. En muchas ocasiones, estas historias pasan de boca en boca, modificándose y adaptándose a los tiempos en que se cuentan y matizadas con las experiencias de cada narrador. Cuando las historias se acompañan con imágenes suelen tener un impacto mayor perdurando más en nuestra memoria y en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en las cuevas del Monte Castillo, situadas en Puente Viesgo, Cantabria, España, se pueden observar pinturas rupestres del paleolítico superior con una antigüedad de al menos 40,800 años [1]. En estas pinturas se aprecian figuras de animales como mamuts, caballos, ciervos, cabras, bisontes e incluso más de 50 siluetas de manos humanas, véase figura 1. Estas pinturas, son uno de los primeros ejemplos de cómo el ser humano ha expresado sus ideas a lo largo de la historia mediante el uso de imágenes. Si bien no se encuentra una narración de lo que realmente representan las pinturas de esas cuevas, es posible inferir algunas cosas a partir de ellas y su disposición en las paredes de las diferentes bóvedas que componen dichas cuevas [2] e incluso determinar las técnicas usadas durante la creación de estas pinturas [3].

Figura 1. Interior de la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, Cantabria (España). Se observan las pinturas prehistóricas del Paleolítico Superior. Fuente: Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria, CC BY 3.0 ES via Wikimedia Commons. [En línea]. Disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cueva_del_Castillo_interior.jpg. [Consultado en junio 30, 2023].

El ejemplo de las cuevas del Monte Castillo demuestra cómo es que las imágenes y las narrativas han sido usadas desde hace miles de años. Se sabe que poco después de la última glaciación, aproximadamente hace 10,000 años, la raza humana desarrolló la agricultura y comenzó a

domesticar animales. Esto llevó a que se comenzarán a fundar las primeras ciudades y generar las primeras innovaciones, cómo el uso de animales para transportar alimentos. De alguna manera se tenía exceso de energía, por lo que el humano tuvo tiempo para pensar en otras cosas diferentes a su propia supervivencia. Fue así como comenzaron a surgir los primeros artesanos, constructores y escribas. Desde entonces, el avance de nuestras sociedades ha sido exponencial y la historia ha registrado hitos que han cambiado la forma y las condiciones de vida de muchas personas.

Hoy en día no podemos pensar en nuestras actividades del día a día sin el uso de algún dispositivo digital conectado a la internet. Cada vez que usamos un software, ingresamos a un sitio web, realizamos una búsqueda o preguntamos algo a una aplicación de inteligencia artificial, generamos información. La cantidad de información digital creada o replicada hasta el día de hoy está en el orden de los ZettaBytes¹ y con una tendencia de crecimiento exponencial, esto es parte de lo que se conoce como *Big Data*. El análisis de toda esta información la realizan expertos, científicos e ingenieros de datos, quienes a través de la aplicación de metodologías y técnicas muy sofisticadas, son capaces de descubrir patrones y relaciones inmersos en toda esta información. Esto último permite a cualquier tipo de organización, tomar decisiones para optimizar procesos, mejorar ganancias, mantener a clientes más satisfechos, validar hipótesis científicas, entre otras cosas. Las decisiones que se toman en nuestros días deben basarse en el análisis de datos, pues de ello puede depender el éxito o fracaso de un negocio o proyecto.

Uno de los pasos más importantes en el análisis de datos es la comunicación de los resultados de una manera clara y precisa. No podemos simplemente hablar de números o mostrar gráficos generados de manera automática por algún software para mostrar nuestros descubrimientos. Este proceso de comunicación requiere de tiempo y esfuerzo para transmitir el mensaje que deseamos que se lleven nuestros interlocutores. Una forma de lograr esto es introduciendo una narrativa que atraiga la atención, es decir contar una historia detrás de los datos. De acuerdo con Nancy Duarte [4], una buena historia atrae la atención del cerebro a todos los niveles: intuitivo, emocional, racional y somático. Una vez que se tiene la atención del cerebro, el sistema límbico libera químicos que estimulan sentimientos de recompensa y conexión con la historia. Una historia bien contada crea una conexión poderosa entre el narrador y el oyente, provocando que éste último realice las acciones que se buscan, cómo por ejemplo financiar un proyecto. Las pinturas de las cuevas del Monte Castillo, con solo verlas nos invitan a tratar de recrear las situaciones que provocaron esas figuras y a entender los sentimientos de los artistas que plasmaron esas imágenes en la roca. En nuestra era, deberíamos ser capaces de generar imágenes claras a partir del análisis de grandes conjuntos de datos, agregando narraciones que ayuden a recordar hechos y que perduren mucho tiempo.

¹ Un ZettaByte equivale a 10^{21} bytes.

De los datos a las imágenes.

En términos simples, los datos son la representación de atributos o variables (cualquier cantidad que puede ser medida) que describen hechos. Su análisis y procesamiento los transforman en información. Lo anterior requiere de la comparación de los datos entre sí y con respecto a referencias conocidas. Así mismo, la comparación necesita de escalas de medición para situar en ellas cada valor que tomen los datos. Esto ayuda a entender lo que significan los datos, clasificando cada variable según su escala de medición. Se pueden definir cuatro escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Una explicación detallada de estas escalas se puede ver en [5].

En cualquier proyecto de análisis de información el primer paso es obtener una base de datos para trabajar con ella. Cuando la información no es confidencial, conviene que los datos sean de tipo abierto, es decir, datos a los que se pueda acceder, se puedan usar y compartir. Generalmente este tipo de datos se encuentran en línea a través de un sitio web, se explica su contexto, tienen alguna licencia que permite su uso abierto y se actualizan constantemente. Los datos deben estar en un formato común y entendible para que puedan ser manipulados fácilmente, como CSV, XML, HDF5, entre otros. Muchas empresas, organizaciones y gobiernos ponen a disposición del público en general datos que recolectan con el tiempo y lo hacen con el objetivo de informar, pero también para que se pueda generar más información útil.

El análisis de datos tiene como objetivo entender la información y a partir de ella derivar más información que desemboque en la generación de nuevo conocimiento. El paso final es comunicar los hallazgos y esto implica simplificación. En los tiempos actuales es claro que se debe hacer una exploración de los datos para encontrar patrones y relaciones en ellos, la generación de gráficos ayudan mucho en todo este proceso. Sin embargo, no siempre fue así. En los años 70, cuando las computadoras digitales aún no eran tan poderosas, Francis Anscombe [6], un especialista en estadística, decía que la mayoría de los textos y programas de cómputo de estadística ponían poca atención a las gráficas. Anscombe fue de los primeros en decir que tanto las gráficas como los cálculos deben ser estudiados, pues las gráficas nos ayudan a percibir una amplia gama de características contenidas en los datos y adentrarnos un poco más allá de esas características para identificar comportamientos que no se pueden ver solo en los números. Además pensaba que el tiempo y el ingenio dedicados a diseñar buenos gráficos probablemente valían la pena. Para demostrar lo anterior, Anscombe generó cuatro conjuntos de datos que tienen casi las mismas propiedades estadísticas [7], pero con una distribución diferente que solo se ve cuando se grafican, véase tabla 1 y figura 2.

Tabla 1. Propiedades estadísticas del cuarteto de Anscombe [7].

Media x	Media y	Var x	Var y	Corr(x,y)	m	b	R^2
9	7.5	11	4.125	0.816	0.5	3	0.67

Figura 2. Dataset 1: relación lineal simple entre dos variables correlacionadas. Dataset 2: se observa una relación entre x y y pero no parece ser lineal. Dataset 3: hay una relación lineal pero la regresión obtenida se ve afectada por el dato atípico que influye en el resultado final y altera el coeficiente de correlación de 1 a 0.816. Dataset 4: se muestra como un valor atípico es suficiente para producir un coeficiente de correlación alto, aún cuando la relación entre las variables no es lineal. Fuente: elaboración propia con datos de [7].

Anscombe demostró la importancia de graficar los datos antes de analizarlos y el efecto de los valores atípicos. La intención fue cambiar la impresión de que “los cálculos numéricos son exactos, pero los gráficos aproximados”. Edward Tufte [8], un pionero en la visualización de datos, usó el cuarteto de Anscombe al inicio del primer capítulo de su libro *The Visual Display of Quantitative Information* [9], para enfatizar la importancia de mirar los datos antes de analizarlos.

El análisis exploratorio de datos debe iniciar realizando una visualización de los mismos con el objetivo de entenderlos. La visualización de datos consiste en transformarlos en elementos visuales como gráficos de dispersión, con líneas, de caja, mapas de calor, histogramas, mapas,

superficies, áreas, volúmenes, etcétera. Elegir la forma más adecuada para representar, entender y comunicar los resultados de manera clara requiere también de técnicas especializadas y experiencia, véase [10, 11]. Pero vale la pena realizar todo este esfuerzo para generar una buena visualización porque agrega credibilidad e incrementa el impacto del análisis numérico realizado con los datos y de los hallazgos que se hayan obtenido. Además, si se comparten las bases de datos y los *scripts* usados para la generación de las gráficas, se crea un ambiente de confianza y se fomenta la interacción con el público que observa las visualizaciones. Otros beneficios de las visualizaciones son, por mencionar algunos, que ayudan a responder preguntas, a comunicarnos de manera rápida y efectiva con un grupo de personas, con un cliente o un colega, le dan objetividad a nuestros argumentos y pueden definir el rumbo de un negocio o de un proyecto de investigación.

La efectividad de las representaciones visuales se debe principalmente a que la visión es el sentido más desarrollado por el ser humano. Se estima que el 50% de las neuronas de nuestro cerebro está dedicada al sentido de la vista, por lo que la manera más fácil en que el humano se comunica es a través del uso de imágenes, especialmente cuando la información que desea explicar es compleja o viene en grandes cantidades. Entonces, es importante entender cómo funciona este sentido.

El ojo humano.

El ojo es un complejo órgano que contiene muchos elementos los cuales absorben la luz y, por medio de reacciones electroquímicas, la transforman en imágenes que nuestro cerebro interpreta de acuerdo con lo que conoce. Este órgano es casi esférico y consiste de una masa viscosa, contenida en una concha dura, blanquecina y opaca, que se conoce como la esclerótica y que protege el contenido interno del ojo, véase figura 3. La luz exterior pasa primero por la córnea, que es similar a una lente convexa, curvada, transparente y ligeramente aplanada; esta forma permite reducir la aberración esférica de las imágenes. El siguiente elemento es el humor acuoso que contiene al iris, este último es similar al diafragma de una cámara fotográfica que controla la luz que llega a la retina; el iris es lo que le da el color característico a nuestros ojos. El hueco por el que pasa la luz se conoce como la pupila, que se expande hasta 8 mm en oscuridad total y se contrae a 2 mm con luz brillante. También ayuda a enfocar los objetos, de tal manera que se contrae para aumentar la agudeza de la imagen al mirar un objeto cercano. Uno de los elementos más importantes es el cristalino, una lente flexible que está compuesta de miles de capas fibrosas muy finas, rodeada por una membrana elástica. La naturaleza del cristalino permite enfocar objetos a diferentes distancias pero pierde flexibilidad con la edad, provocando la presbicia, es decir, dificultad para ver de cerca con nitidez. Enseguida del cristalino se encuentra el humor vítreo, que le da volumen al ojo y sostiene a la retina. Es la retina uno de los elementos más importantes de este órgano, pues en ella es donde se generan las imágenes que observamos. La retina es una capa delgada que mide alrededor de 0.5 mm, contiene más de 120 millones de

células fotorreceptoras de dos tipos: bastones y conos. Los bastones forman un especie de película fotográfica en blanco y negro, de grano grueso y de alta velocidad, que es muy sensible a la luz débil, pero no distingue color. Por otro lado, la cantidad de conos es menor, entre 6 a 7 millones, y a su vez forman una película de grano fino y de baja velocidad que se activa con luz brillante y da vistas detalladas en color, pero es insensible a niveles bajos de luz. Casi al centro de la retina se encuentra la mácula, una depresión de entre 2.5 y 3 mm de diámetro, y dentro de ella hay una región libre de bastones de 0.3 mm llamada fovea centralis. En la fovea los conos son más delgados y más densamente empacados. La fovea provee la información más clara y detallada de la visión a color, ahí se enfocan los rayos luminosos. El globo ocular se mueve continuamente de tal manera que la luz de interés se enfoca en la fovea. Finalmente, encontramos a la coroides, una capa oscura con abundantes conductos sanguíneos y pigmentados con melanina, su función es absorber la luz espúrea, como lo hace la cubierta de pintura negra en el interior de una cámara fotográfica, véase [12].

Figura 3. Distribución de elementos que conforman al ojo humano. Fuente: Wikimedia Commons. [En línea].

Disponible en <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EyeSection-es.svg>. [Consultado en junio 30, 2023].

El cerebro visual.

El ojo nos permite ver objetos casi de forma inmediata. Pero darle un significado a lo que vemos es más lento y depende mucho de nuestra experiencia. En este sentido, ver, percibir y entender son fenómenos distintos. Se puede ver sin percibir ni saber lo que se está viendo. El ojo y el cerebro visual son más complicados y fascinantes de lo que se puede imaginar. Entender su funcionamiento es crucial si deseamos comunicar un mensaje mediante visualizaciones.

Existe un término conocido como visión periférica, que es la habilidad de localizar, reconocer y responder a la información en las distintas áreas del campo visual alrededor del objeto sobre el cual se fija la atención. Sin embargo, es una ilusión pensar que la agudeza visual de nuestros ojos es la misma a través de todo el campo visual de 180°. Esta ilusión proviene del hecho de que nuestros ojos nunca están quietos, se mueven dos o tres veces por segundo, con el objetivo de enfocar los objetos en la fovea para verlos con nitidez, pues ahí se encuentra el mayor número de conos. Entonces, nuestros ojos son capaces de ver con buena nitidez solo en un ángulo de aproximadamente 2° del total del campo visual. Los movimientos que hacen los ojos sin darnos cuenta, se conocen como movimientos sacádicos (*saccades*) y hacen que se fije la vista en puntos que atraen su atención (*fixations*).

El cerebro construye imágenes a partir de la información que obtienen los ojos de los puntos en los que fijan su atención. Pero los ojos no fijan su atención en puntos aleatorios, priorizan dependiendo del objeto que miran. Por ejemplo, cuando se mira una cara, se fija la atención en características que permiten reconocer la cara o en su estado emocional [13, 14], véase figura 4.

Figura 4. “*Girl from the Volga*”. Registro de los movimientos del ojo durante la examinación de una fotografía con ambos ojos durante tres minutos. Fuente: [13].

Es el cerebro el que mezcla todas las piezas obtenidas de los movimientos sacádicos en una imagen coherente. Lo que ve la retina, no es exactamente lo que el cerebro percibe, el proceso es un poco más complejo: primero la retina codifica los patrones de luz en señales eléctricas, posteriormente el cerebro procesa las características básicas del objeto, y finalmente, el cerebro inicia un análisis más detallado acerca de lo que está viendo y lo identifica conscientemente basándose en lo que conoce. La especie humana ha evolucionado en parte porque identifica eficientemente depredadores, comida y miembros del sexo opuesto. Nuestra visión es atraída por objetos en movimiento, colores brillantes y formas inusuales, siempre y cuando estén en nuestro rango de visión periférica. ¿Cómo podemos traducir estos principios de percepción en principios de diseño? Sabemos que el cerebro le da prioridad a ciertos objetos en los que fija su atención, entonces podemos priorizar de antemano cuando hagamos una visualización.

Visualización.

La visualización es un término que se refiere a la práctica de producir representaciones gráficas de fenómenos que ocurren en nuestro planeta (y más allá) como un medio para entender y generar conocimientos a partir de datos. El despliegue de datos complejos en forma visual proporciona un enfoque claro e intuitivo y mejora la comprensión, la exploración y la toma de decisiones con el uso de metáforas visuales familiares.

Durante algún tiempo se hablaba de visualización científica, que consiste en la transformación de datos científicos, generados por procesos reales y simulaciones, en 2 y 3 dimensiones, en gráficos complejos. Las técnicas se basan en una amplia variedad de campos de estudio, como el procesamiento de imágenes, la animación, la visión, el procesamiento de señales, los gráficos 3D, la realidad virtual y aumentada, la interacción humano-computadora, el diseño asistido, algoritmos de extracción de información (*marching cubes*, *volume render*, *ray-tracing*). Sin embargo, con la explosión en la generación de datos, se acuñó el término de visualización de la información, (del inglés *Information Visualization*), que se enfoca en el estudio de representaciones visuales de datos abstractos para reforzar el procesamiento de información, combinando la percepción y la experiencia previa. Los datos pueden ser numéricos o no. Se utilizan procedimientos y algoritmos para representar en imágenes cualquier tipo de información con el objetivo de facilitar la extracción de conocimiento. En este documento no hacemos distinción y hablamos solo de visualización.

Lo más importante en una visualización es determinar qué tipo de datos son los necesarios y qué técnicas de visualización se deben usar. Estas técnicas deberán utilizar parámetros visuales (color, contraste, distancia, tamaño, entre otros) para crear una jerarquía visual adecuada y una ruta visual óptima a través de la información. Aquí es donde hacemos uso de lo que se conoce como características de preatención (*preattentive features*), que son propiedades de las imágenes procesadas en nuestra memoria espacial sin que seamos conscientes de ello. Nuestro sistema visual las detecta rápidamente, en alrededor de 0.5 segundos. Se dividen cuatro grupos: color,

forma, movimiento y percepción espacial. Una descripción detallada se puede encontrar en [10, 15]. Si conocemos que es lo que detecta más fácilmente nuestro sistema visual, podemos orientar las visualizaciones para resaltar elementos que el público note inmediatamente y no los olvide. Esto lo aplicamos en la última sección donde presentamos un ejemplo.

De las imágenes a las historias.

Durante nuestros años escolares iniciales nos enseñan mucho acerca del lenguaje con el que nos comunicamos con los demás. Temas como lectura, escritura, redacción y gramática son frecuentes en nuestros primeros años de estudio. Esto nos permite construir oraciones, generar algunas frases, desarrollar ensayos y en algunos casos, contar historias. Pero también aprendemos sobre matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, y nace un amor por estos temas, algunas veces también odio. ¿Será posible combinar todos estos aprendizajes para contar historias a partir de números?

Tener la habilidad de contar historias con datos y visualizaciones efectivas, es cada vez más importante con el aumento exponencial de los datos y el deseo de tomar decisiones a partir de la información que se obtiene de ellos. Una visualización efectiva es muy importante, porque aunque se pueda tener un excelente conocimiento en muchas áreas del conocimiento, los gráficos son posiblemente lo único que verá la audiencia.

Una historia bien contada nos transporta al mundo de quien la relata y como consecuencia altera la química de nuestro cerebro, al menos por unos momentos. A todos nos ha pasado que durante una historia dramática, en una película o en una lectura, sentimos angustia y empatía con ciertos personajes. El cerebro produce cortisol y oxitocina; la primera hace que enfoquemos nuestra atención en algo importante que está relacionado con la angustia, de tal manera que ponemos más atención al estímulo que la produce; la oxitocina, por otro lado, genera preocupación, conexión y empatía. En una buena historia se sigue lo que conoce como arco dramático: 1) se inicia con una exposición de las situaciones, 2) se genera tensión mediante la introducción de una amenaza o problema, 3) se llega al clímax donde se tiene una o varias posibles soluciones, 4) se aplica la solución esperando resolver todos los problemas, 5) hay relajación llegando a un final feliz. Estos pasos pueden repetirse varias veces para mantener al público interesado en la historia e incluso se puede mantener la tensión con un final inesperado.

Tenemos entonces el reto de combinar todos nuestros conocimientos para intentar atrapar a nuestro público contando historias utilizando visualizaciones que sean producto del análisis de datos. La clave es generar visualizaciones claras, que por sí solas sean capaces de contar historias coherentes, persuasivas y significativas. Por lo tanto, las visualizaciones deben resaltar patrones, tendencias y relaciones en los datos, permitiendo una comprensión profunda de la información que se presenta. El objetivo es generar un mayor impacto, proporcionando evidencias basadas en análisis estadísticos.

Ejemplo: factores de desarrollo humano.

El porcentaje de crecimiento de la población mundial ha ido decreciendo en las últimas décadas. En el año de 1950 había alrededor de 2,500 millones de personas que se incrementó a 6 mil millones en 1999. En este año se llegó al hito de 8 mil millones, véase [16]. La ONU proyecta que para el año 2056 la población alcanzará los 10 mil millones. Lo que se observa es una disminución constante en la tasa anual de crecimiento de la población. De acuerdo con la OECD [17], la tasa de fecundidad total (TFR por sus siglas en inglés) en un año específico se define como el número total de hijos que tendría cada mujer si viviera hasta el final de sus años fértiles y diera a luz de acuerdo con la edad prevaleciente específica. Un valor de 2.1 del TFR indica que la población se mantendrá estable, a este valor se le conoce como el nivel de reemplazo promedio. En diferentes análisis se ha encontrado que el TFR ha tenido una disminución notable en las últimas décadas, cayendo incluso por debajo del nivel de reemplazo. ¿Qué factores han impactado en este decrecimiento? ¿Cómo afecta esto en el índice de desarrollo humano (HDI por su siglas en inglés)? ¿En algún momento la población mundial comenzará a disminuir? Varios estudios se han enfocado en responder estas preguntas, véase por ejemplo [18, 19].

En este ejemplo haremos un análisis de datos de algunas variables demográficas como el TFR, la esperanza de vida al nacer (LEB), el ingreso per cápita (GDP) y el nivel de educación (EDU). Estos datos se pueden obtener de diferentes fuentes, aquí usaremos los que provee UNdata [20]. Los datos vienen en formato CSV (Comma-Separated Values), organizados por países y regiones geográficas. En el caso de TFR y LEB se tiene información desde 1950 y hasta 2020, con proyecciones realizadas hasta el año 2100. En el caso del GDP la información va de 1970 hasta 2021. Para EDU solo se tiene información desde 1975 hasta 2014. Para todo el análisis usamos las siguientes bibliotecas Python : 3.11.3, Pandas: 1.5.3, Numpy: 1.24.2 y Matplotlib: 3.7.1. Los datos, el código y las figuras generadas se pueden encontrar en [21].

El primer análisis exploratorio de los datos lo hacemos de una manera directa realizando un gráfico de toda la información, solo para ver las tendencias y cómo están distribuidos los datos espacialmente. La figura 5 muestra esta primera visualización. Lo que se puede observar es que el TFR muestra una tendencia a la baja, mientras que las otras variables tienen un crecimiento. Es bastante complicado obtener más información debido a la aglutinación de puntos en esta gráficas. Aplicando varias técnicas explicadas en [4, 10, 11] haremos un gráfico que muestre el cambio del TFR global, y compararemos las tendencias de países que tienen el valor mínimo y máximo de las otras variables.

Figura 5. Distribución espacial de las variables TFR, GDP, LEB y EDU. Fuente: elaboración propia. Datos, scripts y figuras disponibles en [21].

En la figura 6 se muestra una visualización del TFR en donde se realizó lo siguiente: 1) el marco de la gráfica se eliminó, pues no provee de información relevante; 2) se puso un fondo y una rejilla, ambos grises muy tenues para apoyar con el análisis cuantitativo; 3) las marcas sobre los ejes son muy claras y no se agregó su nombre pues es obvio que en la horizontal se tienen los años y en la vertical el número de hijos promedio por mujer; 4) el título principal es muy claro, además se agregaron dos subtítulos para apoyar con la explicación y mencionar la fuente de los datos; 5) se graficaron las curvas de todos los países, usando líneas delgadas tenues, esto ayuda tener una idea de la tendencia global sin distraer mucho de lo que se desea resaltar; 6) se agregó una línea horizontal que marca el nivel de reemplazo promedio, cualquier curva que pase por debajo de esta línea será un indicativo de que en ese país la población podría disminuir; 7) finalmente tenemos las curvas de los países que deseamos analizar, en este caso son: Liechtenstein y Burundi, con el mayor y menor GDP, respectivamente, Cuba y Malawi cuyos niveles de educación de las mujeres son el mayor y el menor, Japón con mayor LEB y República Centroafricana con el menor LEB, a estos seis países agregamos a: Yemen, que es el país que alcanzó el máximo TFR entre 1980 y 1990, Nigeria, país que actualmente tiene el mayor TFR, y México para ver cómo se compara con los demás; 8) agregamos el nombre de los países para identificar cada curva; 9) los colores se eligieron tomando en cuenta el mayor valor del TFR en

2020 hacia el menor un mapa de color de tipo arcoiris (rojo el máximo, azul el mínimo).

Figura 6. Distribución del TFR global y comparación de la tendencia para varios países. Fuente: elaboración propia. Datos, scripts y figuras disponibles en [21].

Hay muchas conclusiones que se pueden obtener de la figura 7. En general se observa una tendencia a la baja del TFR en todos los países, excepto quizá en la República Centroafricana que actualmente tiene un valor de 5.99 que es incluso mayor del que tenía en 1950. Observamos también que aquellos países que tienen valores altos en las variables GDP, EDU y LEB tienen un TFR muy bajo, por debajo del nivel de reemplazo. Lo contrario pasa con los países con valores bajos de GDP, EDU y LEB. El promedio mundial del TFR ha ido descendiendo y es probable que alrededor del año 2030 pase por debajo del nivel de reemplazo. En México observamos que a partir de 1970 el TFR comenzó a bajar drásticamente; muchos factores han impactado en ello, uno que se puede recordar es que en el año de 1974 cuando se instaló la CONAPO (Consejo Nacional de Población), una de sus primeras campañas fue “La familia pequeña vive mejor” con muchos promocionales en la radio y la televisión.

La figura 7 complementa el análisis anterior, graficando las variables EDU, GDP y el HDI. Esta última variable se calcula como la media geométrica de las variables EDU, GDP y LEB, véase [22]. En la realización de la gráfica 8 se utilizaron las mismas técnicas que en la gráfica 7, pero en este caso estamos representando 4 variables: HDI, TFR, GDP y EDU. Como se observa, la distribución espacial se hace graficando HDI vs TFR, cada círculo representa un país. En este caso mostramos de manera cualitativa tanto el valor del GDP como de EDU, para ello usamos un

mapa de color para el GDP, entre más azul sea el círculo el país tendrá un mayor GDP, mientras que entre más claro, el GDP será menor; en el caso de EDU el área representa el nivel de educación de cada país, a mayor área mayor valor de EDU. En la distribución se observan dos grupos, aquellos con un TFR entre 1 y 3, y aquellos entre 4 y 8. Vemos que a menor TFR el área de los círculos es mayor, lo que indica una mejor educación en las mujeres. También en esos países el GDP es mayor que en el resto. El grupo de países con el TFR alto, sufren de una menor educación y de menores ingresos, muchos de esos países son del continente Africano. La línea punteada es un ajuste mediante una regresión lineal de las variables HDI y TFR. Vemos que la pendiente es negativa, lo cual indica que la relación es inversamente proporcional, es decir a mayor TFR menor HDI. Es importante mencionar que estos resultados son solo para el año 2010, pues en ese año contamos con toda la información para los países que se están estudiando.

Figura 7. Visualización de las variables HDI, TFR, GDP y EDU para varios países en el año 2010. Fuente: elaboración propia. Datos, scripts y figuras disponibles en [21].

Conclusiones.

En este trabajo se ha realizado un recorrido por las etapas necesarias para realizar visualizaciones efectivas y la elaboración de historias con datos. Comenzando por la parte histórica donde se mostró cómo desde tiempos remotos la humanidad se ha comunicado mediante el uso de imágenes y la narración de historias. También, se describe la importancia de hacer un análisis exploratorio de los datos antes de generar conclusiones solo con un análisis numérico. Para el ser

humano la creación de gráficas es vital, dado que el sentido más desarrollado es la visión, por ello se explica cómo funciona todo el sistema visual humano y cómo es que el cerebro percibe lo que ve y toma decisiones casi instantáneas. Esto permite priorizar lo que se muestra en un gráfico y para ello se usan técnicas especializadas basadas en las características de preatención a las que el cerebro favorece cuando observa una imagen. Con todo lo anterior, se ha realizado una descripción de cómo realizar una historia efectiva, utilizando la ruta de lo que se conoce como arco dramático, que se usa mucho en el cine y el teatro.

Para mostrar la efectividad de este proceso, se presentó un ejemplo de análisis de datos usando las variables de tasa de fertilidad promedio, ingreso per cápita, nivel de educación en las mujeres y esperanza de vida al nacer. En un principio es complicado manejar estas variables al mismo tiempo, pero con la ayuda de técnicas de visualización y resaltando algunos elementos, es posible, en dos gráficas. mostrar una gran cantidad de información de forma clara y concisa. Por supuesto, a estas gráficas aún se les puede sacar mucha más información y generar conocimiento. Incluso, nos llevan a tener empatía con los países cuyas variables demográficas provocan que tengan un índice de desarrollo humano muy bajo y nos animan a buscar algún tipo de solución.

Agradecimientos.

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del Programa UNAM-PAPIME PE101922.

Bibliografía

[1] A. W. G. Pike , D. L. Hoffmann, M. García-Diez, P. B. Pettitt, J. Alcolea, R. De Balbín, C. González-Sainz, C. de las Heras, J. A. Lasheras, R. Montes, and J. Zilhão, “U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain,” *Science*, Vol 336, Issue 6087, pp. 1409-1413, 15 Jun 2012. DOI: [10.1126/science.1219957](https://doi.org/10.1126/science.1219957).

[2] Ripoll, Sergio & Bayarri, Vicente & Muñoz Ibáñez, Francisco & Latova, José & Gutierrez, Raul & Pecci, Hipólito, “El Arte Rupestre de la Cueva de el Castillo (Puente Viesgo, Cantabria). Unas Reflexiones Metodológicas y una Propuesta Cronológica,” in *Cien años de arte rupestre paleolítico: centenario del descubrimiento de la Cueva de la Peña de Candamo (1914-2014)* / María Soledad Corchón Rodríguez (ed. lit.), Mario Menéndez Fernández (ed. lit.), pp. 155-169, 2014, ISBN 978-84-9012-520-5.

[3] Francesco d'Errico, Laure Dayet Bouillot, Marcos García-Diez, Africa Pitarch Martí, Daniel Garrido Pimentel, João Zilhão, “The technology of the earliest European cave paintings: El Castillo Cave, Spain,” *Journal of Archaeological Science*, Volume 70, 2016, pp. 48-65, ISSN 0305-4403, <https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.03.007>.

[4] Duarte, N. *Data Story: Explain Data and Inspire Action Through Story*, Ideapress Publishing, 2019, ISBN 9781940858982.

[5] Stevens, Stanley, “On the Theory of Scales of Measurement,” *Science*, New Series, Vol. 103,

No. 2684, pp. 677-680, Jun 1946. Published by American Association for the Advancement of Science.

[6] “Frank Anscombe”, Wikipedia. [En línea]. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Anscombe. [Consultado en junio 30, 2023].

[7] Francis Anscombe, “Graphs in Statistical Analysis,” *American Statistician*, **27** (1), pp-17–21. 1973. DOI:[10.1080/00031305.1973.10478966](https://doi.org/10.1080/00031305.1973.10478966).

[8] “Edward Tufte”, Wikipedia, [En línea]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Tufte. [Consultado en junio 30, 2023].

[9] Tufte, Edward R, *The Visual Display of Quantitative Information*, Cheshire, Connecticut, Graphics Press, 2001.

[10] Alberto Cairo, *The functional art: an introduction to information graphics and visualization*, New Riders 2013.

[11] Knafllic, C. N. *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. John Wiley & Sons, 2015.

[12] Eugene Hecht and Alfred Zajac, *Óptica*, Addison-Wesley, 1974.

[13] Wade, N. J. “How Were Eye Movements Recorded Before Yarbus?,” *Perception*, **44** (8–9), pp. 851–883. 2015. DOI: [10.1177/0301006615594947](https://doi.org/10.1177/0301006615594947).

[14] Yarbus, A. L. *Eye movements and vision*. New York, NY: Plenum Press, 1967.

[15] Jeremy M Wolfe and Igor S Utochkin, “What is a preattentive feature?,” *Current Opinion in Psychology*, Volume 29, Pages 19-26, October 2019,

[16] “Población Mundial Actual”, Worldometer, 2023. [En línea]. Disponible en <https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/>. [Consultado en junio 30, 2023].

[17] “Fertility rates”, OECD, 2023. [En línea]. <https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm>. [Consultado en junio 30, 2023].

[18] Cheng H, Luo W, Si S, Xin X, Peng Z, Zhou H, Liu H, Yu Y, “Global trends in total fertility rate and its relation to national wealth, life expectancy and female education.” *BMC Public Health*.;22(1):1346. 2022 Jul 14. doi: 10.1186/s12889-022-13656-1. PMID: 35836246; PMCID: PMC9284852.

[19] McClamroch, K, “Total fertility rate, women's education, and women's work: What are the relationships?,” *Popul Environ* **18**, 175–186, 1996. <https://doi.org/10.1007/BF02208410>

[20] “UNdata: a world of information”, UNdata, 2023. [En línea]. Disponible en <http://data.un.org/>. [Consultado en junio 30, 2023].

[21] de la Cruz, Luis M. (2023). Visualización de Datos y Narrativas (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8102908> .

[22] “Human development index”, Wikipedia, 2023. [En línea]. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index. [Consultado en junio 30, 2023].